

CERTIFICATE

◆◆◆ THIS CERTIFICATE IS PROUDLY PRESENTED TO ◆◆◆

O'ZBEKISTONDA TA'LIM-TARBIYA JARAYONIGA INNOVATSION
YONDASHUVLAR.MUAMMO VA YECHIMLAR MAVZUSIDA RESPUBLIKA
ILMIY ONLINE KONFERENSIYASIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

U.Z.Abdumalikov

KELIB CHIQISHI UZOQ BO'LGAN G'O'ZA NAMUNALARINI DURAGAYLASH NATIJASIDA

YARATILGAN TIZMALARDA QIMMATLI XO'JALIK BELGILARINI O'ZGARUVCHANLIGI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN

TAQDIRLANADI

zenodo

2023/MART

